

PIRAZOLNING FIZIK VA KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

G.G Sadullayeva¹, L.N Niyazov²

¹ **Buxoro davlat tibbiyot instituti asisteni, Buxoro muhandislik
texnologiya instituti doktoranti**

² **Buxoro davlat tibbiyot instituti dotsenti**

Annotatsiya

Geterotsiklik kimyo organik kimyoda juda muhim jihatlaridarn biridir. Geterotsiklik birikmalar tarkibida bir yoki bir nechtadan azot, kislorod, oltingugurt kabi geteroatomlardan iborat birikmalardir. Bu birikmalar to'yingan yoki to'yinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu halqa tizimining yana bir tasnifi ba'zi toifalarga bo'linadi, masalan, uch a'zoli, to'rt a'zoli, besh a'zoli, olti a'zoli, yetti a'zoli, birlashgan geterosiklik va hokazo. Klassifikatsiya kislotali yoki asosli xarakterga ega. Geterosiklik birikmalarga misollar: Pirol, Furan, Tiofen, Piridin, Xinolin, izoxinolin, indol, purin, pirazol va boshqalar. Pirazol bu geterosiklik halqa tizimi ostida juda muhimdir. Pirazol – bu besh a'zoli geterotsiklik birikma. Pirazol asosiy va to'yinmagan tabiatga ega, chunki ularning halqa tuzilishida qo'sh bog'lar mavjud. Ikki azot atomi 1,2 pozitsiyada beshta a'zoli geterotsiklik halqa bilan bog'langanda Pirazol tuzilishi deb ataladi. Bu 1,2-diazol sifatida ham tanilgan. U ko'plab dori vositalarida, shuningdek, organik birikmalar va farmatsevtik birikmalarda mavjud. ko'rib o'rganish tuzilishi, fizik va kimyoviy xossalari, nomenklaturasi, sintetik yondashuvlar, biologik ekanligini ko'rsatdi. Pirazol geterotsiklik halqa tuzilishining faoliyati.

KIRISH

Pirazol eng muhim besh a'zoli geterotsiklik birikmalardan biri bo'lib, uchta uglerod atomi va ikkita azot atomini o'z ichiga oladi.(orto o'rnini bosuvchi azot

atomlari) Nemis kimyogari Lyudvig Norr 1883 yilda ushbu sinfni aniqlash uchun pirazol atamasidan foydalanadi birikmalar [1], lekin u birinchi marta nemis kimyogari Xans fon Pechman tomonidan 1898 yilda asetilen va diazometandan sintez qilingan. [2].

Hozirgi kunda turli xil birikmalarning kunlik hosilalari tibbiyot va sanoatda juda katta qo'llanilmoqda [3] va juda katta maydonni egallaydi.

dorivor kimyo sohasidagi tadqiqotchilarning qiziqishi[4]. Pirazol halqasi dori vositalarining yangi sinfini ishlab chiqish uchun juda muhimdir va ko'p miqdorda dorivor birikmalarda mavjud[5-7]. Pirazol qismining geterotsiklik yadrosi tarkibida azot bo'lganligi turlicha ko'rinadi turli bog'lanish joylarida biologik ta'sir turlari [8-11]. Pirazol qismi antimikrobiyal, antiviral, antitumor, antigistamin, antidepressant, insektitsidlar va fungitsidlar kabi biologik faollikning keng spektrini ko'rsatadi, shuning uchun ko'plab farmatsevtika sanoati juda ko'p miqdordagi birikmalarni sintez qiladi. turli sintetik yo'llar yordamida pirazol yadrosini o'z ichiga olgan.

Nomlari	qiymatlari
Rangi	Oqdan sariqqacha
Kimyoviy formulasi	C (52.93%), H (5.92%), N (41.15%)
Molyar massasi	68.079 g mol ⁻¹
Tarkibi	C (52.93%), H (5.92%), N (41.15%)
Zichlik	1.4088
Nur sindirish ko'rsatkichi	1.4203
Suyuqlanish harorati	66 – 700 C
Qaynash harorati	186 – 1880 C

pKa	2.48 at 250 C
Eruvchanlik	Suv,xloroform,metanol

1-jadval. Pirazolning fizik kimyoviy xususiyatlari

AROMATLIK

Pirazol oltita delokalizatsiyalangan p-elektronni o'z ichiga oladi va konyugatsiyalangan halqa tuzilishi tufayli pirazol aromatiklikni ko'rsatadi. Pirazol turli benzol hosilalari bilan solishtirganda bir xil xususiyatlarni ko'rsatadi [19]. Pryazoles uch xil tautomerni ko'rsatadituzilishi, ehtimol, boshqa geterotsiklik molekulalarda azot atomi mavjud [20]. Pirazolin, pirazolidin va pirazonon kamayadi yoki pirazolning oksidlangan shakli, lekin ular delokalizatsiyalangan p elektronlari va konjugatsiya yo'qligi sababli aromatik birikmalar emas [21]. Pirazol molekulasining ikkita azot atomidan biri pirol tiplari, ikkinchisi piridin turlari va ikkita azot o'rtasida biri asosiy xarakterga ega, ikkinchisi esa neytraldir. 3 va 4-pozitsiyadagi atomlar orasidagi bog'lanish uzunligi yuqori qiymatga ega ekanligi kuzatiladi[22].

2-pirazolinlar eng ko'p tekshiriladigan pirazolin tipidagi geterotsiklik tizimlardir[23] uchta reduksiya shakllari orasida kuzatiladi.

1-pirazolin, 2-pirazolin va 3-pirazolin [24] kabi pirazol.

pirazolin-1

pirazolin-2

pirazolin-3

KIMYOVIY REAKSIYON

Pirazol qismining kimyoviy reaktivligi halqa tizimidagi alohida atomlarning mavjudligiga bog'liq. Azot atomi ikkinchi pozitsiya ikkita elektron mavjudligi sababli tabiatda asosiydir va shuning uchun elektrofillar bilan reaksiyaga kirishadi, ammo azot atomi biri reaksiyaga kirishmaydi, lekin asos borligida protonni kamaytiradi yoki yo'qotadi. Pirazol halqa tizimida C4 pozitsiyasi mavjud Ikkala azot atomi tufayli elektrofil hujumi C3 va C5 pozitsiyalarida zaryad zichligini pasaytiradi. Kuchli asos C3 uglerodining mavjudligi deprotonatsiya tufayli halqaning ochilishiga olib keladi. Pirazol protonatsiyasi tufayli C4 pozitsiyasida elektrofil hujumi kamroq sodir bo'ladi C3 pozitsiyasi ham osonlashtiriladi. Pirazol anioni nukleofillarga qaraganda elektrofillarga nisbatan ko'proq reaktivlikni ko'rsatadi [25]

NOMENKLATURA

Nomenklatura pirazol halqasidagi azot atomlari bilan biriktirilgan vodoroddan boshlanadi. U 1,2-diazol sifatida tanilgan chunki bu halqaga ikkita azot atomi biriktirilgan. Geterotsiklik mezonlarga ko'ra, azot atomi prefiks sifatida aza deb ataladi. Bunda strukturasi ikkita azot atomi mavjud, shuning uchun strukturani 1,2-diazol sifatida qayd etish mumkin. Ringda qo'sh bog'lanish mavjudligi sababli tuzilishini to'yinmagan lotin ostida tasniflash mumkin [12].

Xulosa qilib aytganda pirazol besh a'zoli 2 ta azot atomi tutgan geterosiklik birikma bo'lib, u ko'pgina dori vositalari tarkibiga kiradi va juda ko'p biologik faollikni nomoyon qiladi. Fizik va kimyoviy xossalaridan bu moddaning xossalarini oldindan aytish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 7.
2. Sadullayeva G. G. Imidazol Va Uning Hosilalarining Xossalarini Taqqoslash //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 157-164.
3. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 32. – №. 1. – C. 164-170.
4. Usmonovich H. U., G'aybullayevna S. G. NAMATAK O'SIMLIGINING TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 910-925.
5. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 209-213.
6. Gaybullayevna S. G. SYNTHESIS OF DRUGS FROM NITROGEN HETEROCYCLIC COMPOUNDS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 945-955.

7. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING ANAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 32. – №. 1. – С. 164-170.
8. Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. СИНТЕЗ СИС НИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология.–2021. – 2021. – С. 12-2.
9. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI VA ISHLATILISHI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 113-115.
10. Sadullayeva G. G. Imidazol Va Uning Hosilalarining Xossalarini Taqqoslash //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 157-164.
11. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7
12. Каримов Ж. С. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 897-903.
13. Каримов Ж. С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ (2S)-2-АМИНО-3-(1Н-ИНДОЛ-3 ИЛ) //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 926-937.
14. Джумаева М. К. и др. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КИСЛОРОДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3D-ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ //ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 80-84.
15. Каримова С. А. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОЮЩЕ-ДИСПЕРСНЫЕ ПРИСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЛУЧШЕНИИ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.

16. Сафарова Н. С. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ НА УРОКАХ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 952-967.
17. Gapurov U., Nafisa S. Features of Teaching Medical Chemistry to Foreign Students //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 9. – С. 117-121.
18. Kayumovich B. K., Nurkhonovich N. L. Synthesis of 4-hydroxibenzoic acid derivatives with amino acids and their potential pharmacological properties //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2022. – №. 1-2. – С. 24-27.
19. Bashir N. et al. Antibiotics resistance as a major public health concern: A pharmaco-epidemiological study to evaluate prevalence and antibiotics susceptibility-resistance pattern of bacterial isolates from multiple teaching hospitals //Journal of Infection and Public Health. – 2023. – Т. 16. – С. 61-68.
20. Yagodynets P. I. et al. Theoretical Description for Omeprazole Cathodical Electrochemical Determination, Assisted by Omeprazole Electrochemical Determination, Assisted by the Composite Poly (1, 2, 4-triazole)–VO (OH). – 2021.
21. Bagrii K. et al. The Theoretical Description for Chlorantraniliprole Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye–Nano-CuS Composite. – 2021.
22. Bagrii K. et al. Theoretical Description for Omeprazole Cathodical Electrochemical Determination, Assisted by Omeprazole Electrochemical Determination, Assisted by the Composite Poly (1, 2, 4-triazole)–VO (OH). – 2022.